

BIOLOGIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Qodirova Fazolat Agzamovna

Navoiy viloyat Xatirchi tuman 35-maktab
biologiya fani o‘qituvchisi

Respublikamiz ta’lim tizimi oldidagi muhim vazifalardan biri, o‘quvchilarni o‘quv fanlaridan davlat ta’lim standarti bilan me’yorlangan bilim, ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirish barobarida, ularning barkamolligini ta’minlaydigan mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko‘nikmalarini tarkib toptirishdir. O‘quv-tarbiya jarayoni sifatini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratishga katta e’tibor berilmoqda. Bunda ta’limning turli metodlaridan foydalanib, o‘quvchining individual xususiyat va layoqatlarini hisobga olgan holda, aqliy qobiliyatini rivojlantirish mustaqil ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish yetakchi ahamiyat kasb etmoqda. Bu uchun o‘qituvchilar ta’lim jarayonini tashkil etishga nisbatan ijodiy yondashuvning qaror toptirishga erishishi muhimdir.

O‘qituvchilar nafaqat o‘zlari ijodiy yondashuv balki o‘quvchilarni hammustaqil ishlash faoliyatiga o‘rgatishlari zarur. Mustaqil ishlash faoliyatiga o‘rgatishdan oldin ularni mustaqil fikr yuritishga o‘rgatish muhimdir. Mustaqil fikr yuritish (muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, farazlarni ilgari surish, avval o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarni yangi vaziyatlarda qo‘llab, yangi bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash, o‘z fikrini dalillash).

Mustaqil fikr yuritish shaxs hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli biologiyani o‘qitishning barcha shakllarida, o‘quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirishga ahamiyat berish zarur. Mustaqil fikr yuritish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi.

O‘quvchilarda mustaqil fikr yuritishni rivojlantirish uchun o‘qituvchi har bir mavzuni o‘rganishda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishi va o‘quvchilarning bilish faoliyatini muammoli vaziyatlarni hal qilishga yo‘llashi lozim. O‘qituvchi

o‘quvchilarda mustaqil fikr yuritishni rivojlantirish uchun muayyan mavzularda o‘quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishi va tegishli o‘quv topshiriqlarini tuzishi lozim. Umumta’lim maktablarining 9-sinfida biologiya darslarida “Hayotning hujayrasiz shakllari” mavzularini o‘qitishda o‘quvchilarda mustaqil fikr yuritishni rivojlantirishga doir ish tajribalarimizni tanishtiramiz. Bu uchun dastlab tanlangan mavzusiga mos muammolarni aniqlash, muammoli topshiriqlarni belgilash lozim hamda o‘quvchini topshiriqlar asosida ishlashga jalb etishdan iboratdir. O‘qituvchi o‘quvchilarga yangi mavzuni qisqacha tushuntirib bergach qo‘yidagi topshiriqlar bo‘yicha kichik guruhlarda ishlashga yo‘naltiradi.

Shunday darslar tashkil etilganda pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bunday darslar o‘quvchini zeriktirmaydi, sxemalar va jadvallar asosida ishlash o‘quvchi uchun qiziqarli. Uzluksiz ta’lim tizimining barcha turlarida mustaqil ishlar tashkil etilgan bunday darslar jarayonida o‘quvchilarda mustaqil ishlash ko‘nikmalari rivojlanadi, o‘z-o‘ziga ishonch hissi ortadi, fanni o‘rganishga qiziqish kuchayadi, ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi, o‘quvchilarni kelajakdagi faoliyatiga tayyorlashga ko‘mak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shaxmurova G.A., Azimov I.T., Raxmatov U.E. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. O‘quv qo‘llanma. “Adabiyot uchqunlari” nashriyoti. Toshkent, 2017.
2. Umumta’lim maktablari biologiya fani darsliklari. So‘nggi nashr.